

"QIPCHOQLAR ETNOGENEZI: TARIXIY MANBALAR VA ZAMONAVIY TALQINLAR"

Nuriev Timur Kongratbaevich - University of Innovation Technologies
"Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrası assistent o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tezisda qipchoq etnosining shakllanish tarixi, ularning ilk bor Oltoy hududlarida paydo bo'lishi va g'arbga tomon migratsiya jarayonlari tahlil qilingan. Tadqiqotda qipchoqlarning kimak, o'g'uz va boshqa turkiy qabilalar bilan o'zaro aloqalari, shuningdek, Dashti Qipchoq hududining shakllanishi tarixiy manbalar asosida yoritilgan. Muallif qipchoq tilining yagona birlashtiruvchi omil sifatidagi rolini va Oltin O'rda tarkibidagi etnik jarayonlarni asoslab beradi.

Tayanch so'zlar: qipchoqlar, Dashti Qipchoq, etnogenez, Oltoy, kimaklar, Oltin O'rda, turkiy tillar, Kodeks Kumanikus.

Abstract. This thesis examines the history of the Kipchak ethnos formation, their initial appearance in the Altai region, and their westward migration processes. Based on historical sources, the research analyzes the interactions between the Kipchaks and Kimaks, Oghuz, and other Turkic tribes, as well as the emergence of the Desht-i-Kipchak territory. The author substantiates the role of the Kipchak language as a unifying factor and explores the ethnic processes within the Golden Horde.

Keywords: Kipchaks, Desht-i-Kipchak, ethnogenesis, Altai, Kimaks, Golden Horde, Turkic languages, Codex Cumanicus.

Tadqiqotchilarning bir necha avlodi tomonidan olib borilgan ko'plab ilmiy ishlar natijasida qipchoq ajdodlarining Oltoy hududida «syuyshe» yoki «kyueshe» nomlari bilan paydo bo'lganligi o'z isbotini topgan va bugungi kunda bu ma'lumot shubha uyg'otmaydi. Ushbu etnos miloddan avvalgi 201-yilda hunn hukmdori Mode-shanyuy tomonidan «shimoliy o'lkalarda» bo'ysundirilgan beshta xalq tarkibida tilga olingan.

VIII asrga kelib, Ikkinchi turk xoqonligi davrida ushbu xalqlarning «qipchoq» etnonimi ostida shakllanish jarayoni kuzatiladi. Ularning gʻarbiy yoʻnalishdagi migratsiyasi XI asr boshlarida Volga Bulgariyasi chegaralariga yetib kelgan davrdan boshlab rasman qayd etilgan. Uygʻur xoqonligi hukmdori Eletmish Bilge xoqonga (747-759 yillar) bagʻishlangan Selenga toshbitigidagi maʼlumotlarga koʻra, qipchoqlar dastlab Uygʻur xoqonligiga tobe boʻlgan kimak ittifoqi tarkibida boʻlganlar.

Uygʻur xoqonligi inqirozga uchragach, kimaklarning gʻarbga tomon siljishi kuzatiladi va 850-yilga kelib ularning Gʻarbiy Sibir, Janubiy Ural, Qozogʻiston hamda Orol dengizi atroflarida ustuvorlikka erishgani maʼlum boʻladi. Ularning gʻarbga tomon shiddatli ilgarilashi natijasida oʻgʻuzlar bilan oradagi chegara faqat Ural (Yoyiq) daryosigacha qisqaradi.

X asrga oid «Hudud al-Olam» asarida qayd etilishicha, «qipchoqlarning janubiy chegaralari bijanaqlar (pecheneglar) bilan, qolgan barcha chegaralari esa hech kim yashamaydigan shimoliy yerlar bilan tutashgan». IX asr oxirlariga kelib, qipchoqlar hozirgi Markaziy Qozogʻistonning butun hududini egallagan edilar. Abulgʻoziy tomonidan keltirilgan mashhur afsonada uygʻurlarning ajdodi Oʻgʻuz xoqon qipchoqlarga «it-baraklar oʻlkasi va Yoyiq daryosi» oraligʻida maskan tutishni buyurgani bayon qilinadi.

Oʻgʻuzxon itoatsiz boʻlgan madjarlar (boshqirdlar), xazarlar, ruslar va boshqa qabilalarni jilovlash maqsadida qipchoqlarni Itil daryosi tomon qoʻshin bilan yuboradi. Manbalarda Qipchoqning «300 yil hukmronlik qilgani» haqida maʼlumotlar uchraydi [1, 14].

Al-Nuvayriy va Ibn Xaldun kabi oʻrta asr mualliflari qipchoqlar tarkibiga bijanaqlar («patsinaki», «pachinakiti», «bajnak»), kimaklar, yemaklar, poloveslar va boshqa qabilalarni kiritganlar [2, 35].

V.V. Bartoldning tadqiqotlarida qayd etilishicha, qipchoqlar tarixiy manbalarda «sir», «shir», «shary» yoki «sary» nomlari bilan ham mashhur boʻlgan. Tadqiqotchi «sary» atamasi «och rangli», «oqarishgan» yoki «sargʻish»

ma'nolarini anglatganini va bu qipchoqlarning umumiy tashqi tavsifi sifatida qabul qilinganini ta'kidlaydi [3, 284].

Konstantin Bagryanorodniy asarlarida qipchoqlar «kuman» nomi bilan tilga olingan bo'lib, ularning tarkibiga bijanaqlar, qang'lilar va o'g'uzlar ham kirgan. Qipchoqlar g'arbga tomon siljigan sari «kumanlar» nomini olganlar; bu atama asosan qipchoqlar tarkibiga keyinchalik qo'shilgan bijanaqlar, o'g'uzlar va qang'lilar birlashmasini anglatgan (Mahmud Koshg'ariy ma'lumotlariga ko'ra, «Qang'li — qipchoqlar orasidagi aslzoda shaxsdir») [4, 225].

Qipchoqlarning keyingi taqdiri va etnik tarixidagi o'zgarishlar Markaziy Osiyodagi siyosiy jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. Buyuk Turk xoqonligi, G'arbiy va Sharqiy Turk xoqonliklari kabi davlatlarning chekka hududlarida istiqomat qilgan ushbu etnos asta-sekin g'arbga tomon ko'cha boshladi. 1030-yillarning boshiga kelib, qipchoqlar Xorazmshohlar davlati chegaralariga yetib keldilar. Mahmud Koshg'ariyning yozishicha, Orol dengizi atrofi o'sha davrda «o'g'uzlar va qipchoqlarning maskani» hisoblangan [5, 406].

Rus yilnomalarida qipchoqlar haqidagi dastlabki ma'lumotlar «pecheneglar, torklar, poloveslar, qora klobuklar» nomlari ostida uchraydi. XI asr o'rtalari va XII asr boshlariga kelib, sharqda Irtish daryosidan boshlanib, shimolda Volga Bulgariyasi, g'arbda esa Kiyev Rusigacha cho'zilgan ulkan dasht hududi «Dashti Qipchoq» nomini oldi. Bu davrda qipchoqlar bir necha yirik birlashmalarga bo'lingan edi: Oltoy-Sibir, Qozog'iston-Ural (yemak), Don (Kavkazoldi bilan birga), Dnepr (Qrim bilan birga) hamda Dunay (Bolgariya-Bolqon hududlari bilan birga).

hunday qilib, qipchoqlar uchun umumiy birlashtiruvchi poydevor sifatida yagona sotsionormativ madaniyat xizmat qilgan. Bu madaniyat o'z ichiga umumiy til, ijtimoiy-siyosiy tuzum hamda turli etnik guruhlar (qunlar, sharilar, sariylar, basmillar, bijanaqlar, torklar, poloveslar, qora klobuklar, kimaklar, yemaklar, kumanlar va boshqalar) o'rtasidagi qarindoshlik aloqalarining e'tirof etilishini olgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, o'sha davr guvohlarining ma'lumotlari ham buni tasdiqlaydi: xususan, Mahmud Koshg'ariy qipchoq tilini «sof turkiy» deb

atasa, boshqa manbalarda yuqorida sanab o'tilgan etnik guruhlar va kichik guruhlarining tili «qipchoq tiliga juda yaqin» bo'lgani qayd etiladi [6, 39]. Shuningdek, qipchoq tilida yozilgan «Kodeks Kumanikus» (Codex Cumanicus) va «Qang'li tili lug'ati» kabi yozma yodgorliklarning paydo bo'lishi ham ushbu fikrni quvvatlaydi.

Mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan davr asosiy etnik guruhlarining, ya'ni turklar, tatarlar, xazar-bulg'or guruhi, qipchoqlar, o'g'uzlar va boshqalarning aniq tabaqalanishi bilan yakunlandi. Oltin O'rda davlati tashkil etilgach, ushbu guruhlar Jo'chi ulusi tarkibiga kirdilar. Yagona qipchoq tili ustuvor bo'lgan va dominant xalq sharafiga «Dashti Qipchoq» deb nomlangan ushbu ulkan hududda ular yagona siyosiy va madaniy makonga birlashdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алымкулова С.К. Кыпчаки в составе тюркских народов (этнополитические аспекты). – Бишкек, 2013
2. Кумеков Б.Е. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII-XI вв. – Алма-Ата, 1987
3. Бартольд В.В. Древнетюркские надписи и их арабские источники // Бартольд В.В. Соч.: в 10-ти т.- М., 1968.- Т.5.
4. Худяков Ю.С. Древнетюркский культурный феномен в Центральной Азии. – Новосибирск, 2007
5. Чороев, Т.К. Этнические ситуации в тюркских регионах Центральной Азии домонгольского времени: по мусульманским источникам IV-XII вв.- Бишкек, 1995.
6. Кайдаров А.Т. К историко-лингвистической характеристике этнонима канглы/канлы // Тюркская ономастика.- Алма-Ата, 1984.